

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC5

Contenidos

5. Resolución de problemas.

5.1. Mantenimiento del sistema operativo

5.1.1 Actualizaciones

5.1.2 Escaneo de discos

5.1.3 Desfragmentación

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Mantenimiento del sistema operativo

El **mantenimiento del sistema operativo** tiene **dos objetivos**:

- que el ordenador funcione correctamente
- alargar su vida útil

Si el ordenador va lento, se queda colgado, da errores, etc. es porque necesita mantenimiento.

Un buen **mantenimiento del sistema operativo** tiene **ocho pasos**:

1. **Instalar un antivirus**, con cortafuegos, para eliminar todo tipo de malware.
2. **Escaneo de discos**, para reparar errores.
3. **Hacer copias de seguridad**, para proteger los datos.
4. **Desfragmentación**, para recuperar velocidad de procesamiento, y espacio de almacenamiento.
5. **Vaciar la papelera de reciclaje**, para liberar espacio.
6. **Desinstalar los programas que no utilizamos**, para liberar espacio.
7. **Reiniciar el ordenador de vez en cuando**, para corregir errores.
8. **Actualización del sistema operativo**, para corregir errores, y añadir nuevas funcionalidades.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

1. Usa un buen programa antivirus

Como hemos estudiado en las sesiones de formación del **AC4 Seguridad en la red**, al navegar en la red nuestro ordenador se puede infectar con virus, gusanos, troyanos, spyware, adware, etc.

1. **Instala un antivirus** para que el **malware** no cause problemas en tu equipo.
2. **Activa el antivirus** para que realice **escaneos periódicos** en tu sistema.
3. **Comprueba** de vez en cuando que el antivirus **está actualizado**.
4. **Activa el cortafuegos (firewall)**, para *controlar las entradas y salidas del ordenador por Internet*.

Windows Defender es el programa **antivirus** que viene **instalado** con el **sistema operativo Windows**.

Pero hay muchos **antivirus gratuitos** que podemos descargar de Internet.

RECUERDA que debemos **descargar programas y aplicaciones de páginas oficiales**.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

Los **antivirus gratuitos** más recomendados en 2022 son:

- Avast Free Antivirus: disponible para PC, Mac, Android, iOS.
- Kaspersky Security Cloud: protege el almacenamiento interno, y en la nube.
- Panda
- McAfee
- Norton

Vamos a ver cada uno de ellos, y los enlaces para descargarlos en las páginas oficiales y seguras.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

Avast

Para el hogar | Para empresas | Para socios

Quiénes somos | Blogs | España

Seguridad | Privacidad | Rendimiento | Tienda

Soporte | Cuenta

Puedes descargarlo en este link:

<https://www.avast.com/es-es/free-antivirus-download#pc>

Avast Free Antivirus

Protección esencial ligera, potente y completamente gratuita

DESCARGAR GRATIS

También disponible para [Mac](#), [Android](#) y [iOS](#)

PC EDITORS' CHOICE | 2021 Elección del editor | AV-TEST TOP PRODUCT | 2021 Elección del editor | Trustpilot 4.0 (7394 opiniones)

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

kaspersky My Kaspersky

Puedes descargarlo en este link:

Productos ▾ Renovar Descargas Soporte Centro de recursos Blog ▾

Home > Productos domésticos > Kaspersky Free

<https://www.kaspersky.es/free-antivirus>

SOFTWARE ANTIVIRUS GRATUITO PARA WINDOWS, ANDROID E IOS

Kaspersky Security Cloud – Free DESCARGAR AHORA

Nuestra nueva protección antivirus gratuita, ahora actualizada con herramientas adicionales

- Te protege de virus en el equipo y los dispositivos Android
- Protege y almacena tus contraseñas y documentos privados
- Cifra los datos que envías y recibes online con VPN

AYUDA A MANTENER SEGURO TU PC

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

2. Escaneo de discos: corregir errores

Si apagamos el ordenador de forma incorrecta, instalamos un software corrupto, se ejecuta un virus, etc. se producen fallos en el disco duro que hacen que el ordenador falle.

El **escaneo de discos** es un **análisis** para **buscar errores** y **repararlos**.

CHKDSK (*Check Disk*) es una herramienta de **Windows** para el **escaneo de discos**:

- **Función:** analizar, reparar y verifica el estado de los discos del equipo
- **Objetivo:** mejorar su uso, velocidad y rendimiento.

Windows 10 realiza el escaneo de discos de forma automática, pero podemos hacerlo de forma manual mediante el programa **chkdsk** .

3. Haz copia de seguridad

RECUERDA que en el **AC0 Uso básico del sistema operativo**, vimos diferentes tipo de almacenamiento: interno (HDD y SDD), externo (flash y ópticos), y servicios en la nube.

RECUERDA es importante **hacer copias de seguridad** en **diferentes dispositivos de almacenamiento**.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

4. Desfragmenta tu disco duro

Los **archivos** del ordenador **no son piezas completas**: un vídeo, una foto o cualquier otro archivo está **compuesto por fragmentos** que se guardan en el disco duro.

Windows sabe dónde está cada fragmento de un archivo pero al grabar y borrar archivos, los fragmentos se desordenan y se guardan en diferentes partes del disco duro.

Y, **si están desordenados**, el **sistema operativo** debe **trabajar más** para encontrarlos

Esto se llama **fragmentación**, y hace que el ordenador vaya más lento, tenga menor vida útil, se ocupe más espacio, etc.

La fragmentación es importante en los discos duros mecánicos (HDD) del sistema operativo Windows, porque macOS no tiende a fragmentar tanto los discos HDD.

Y los discos en estado sólido (SSD) no sufren fragmentación.

RECUERDA que en el **AC0 Uso básico del sistema operativo**, vimos diferentes tipos de almacenamiento: **interno** (HDD y SDD), **externo** (flash y ópticos), y **servicios en la nube**.

La **desfragmentación del disco duro** recupera **velocidad de trabajo**, y **espacio de almacenamiento**.

Windows 10 lo hace automáticamente, pero podemos hacerlo de forma manual mediante la aplicación **Desfragmentar y optimizar unidades**.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5. Vacía la papelera de reciclaje

Una o dos veces al mes, revisa la papelera de reciclaje, y **elimina los archivos que no vayas a usar más.**

6. Reinicia el ordenador

Si no vas a utilizar el portátil en más de un día, es mejor que lo apagues del todo.

Si normalmente cierras sesión y lo dejas hibernando, **apaga y enciende de nuevo tu PC de vez en cuando**, para **Windows** haga una **limpieza de todos los procesos** que has puesto en marcha.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

7. Desinstala los programas que no utilices

Muchas veces instalamos programas o aplicaciones que parecen útiles, pero luego no las usamos.

Una o dos veces al año, revisa qué programas has instalado, y si piensas puedes eliminar alguno.

8. Mantén actualizado el sistema operativo

En el **AC0 Uso básico del sistema operativo**, vimos que, para que el ordenador funcione correctamente, es necesario tener actualizado el *Sistema Operativo*.

Windows Update es la plataforma automática (o manual) que instala las actualizaciones del sistema operativo Windows, todos los **drivers** y **programas asociados**, la base de datos de **Windows Defender**, el programa antivirus que viene instalado por defecto con el sistema operativo Windows.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

Para que el **ordenador funcione correctamente**, es necesario tener **actualizado** el **Sistema Operativo**.

RECUERDA: *Sistema Operativo (SO) es el conjunto de programas destinados a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera eficiente. Comienza a trabajar cuando se enciende el ordenador, y gestiona el hardware desde los niveles más básicos.*

Las razones por las que debemos actualizar el sistema operativo son:

1. Actualizaciones de hardware:

Como el hardware de los ordenadores evoluciona, y el SO es el conjunto de programas que lo gestiona, es necesario actualizarlo para que pueda gestionar este nuevo hardware.

2. Actualizaciones de los programas:

Cuando se detectan vulnerabilidades, fallos o problemas de uso en los programas, se subsanan y se lanza una actualización del programa en la que están solucionadas.

3. Nuevas funcionalidades:

Los sistemas operativos incorporan nuevas funcionalidades que el usuario puede aprovechar si descarga las actualizaciones. Windows suele ofrecer estas actualizaciones dos veces al año.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

Windows Update es la plataforma automática (o manual) que instala y prioriza las actualizaciones del sistema operativo Windows, así como todos los **drivers** y **programas asociados**.

También actualiza la base de datos de **Windows Defender**, el programa antivirus que viene instalado con el sistema operativo Windows.

Windows Update gestiona todas las actualizaciones de la manera que nosotros configuremos:

1. **De forma manual**, entrando en el apartado de **Windows Update** o en la web:

<http://windowsupdate.microsoft.com/>

2. **De forma automática**, activando *Actualizaciones automáticas*

Windows Update viene **activado**, pero lo podemos **activar y/o desactivar**:

1. Abrir el menú **Configuración**, haciendo clic en **Inicio >> Configuración** (icono de una rueda dentada)
2. Hacer clic en **Actualización y seguridad**
3. **Windows Update** mostrará **si Windows está actualizado** (icono con un tic verde), y cuándo fue la última comprobación, o qué actualizaciones del sistema operativo, drivers, programas, etc. recomienda instalar.

NOTA: Debajo está la herramienta Buscar actualizaciones, por si queremos hacerlo manual.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

Paso 1

Paso 2

Configuración

Inicio **Paso 3**

Buscar una configuración

Actualización y seguridad

- Sistema: Pantalla, sonido, notificaciones, energía
- Personalización: Fondo, pantalla de bloqueo, colores
- Juegos: Xbox Game Bar, capturas, Modo Juego
- Windows Update
- Windows Defender
- Copia de seguridad
- Solucionar problemas
- Recuperación

Windows Update

Estado de la actualización

Tu dispositivo está actualizado. Última comprobación: hoy, 7:51

Buscar actualizaciones

Historial de actualizaciones

Configuración de actualización

Descargaremos e instalaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos). En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

Debajo de la opción de **Buscar actualizaciones**, hay tres enlaces para configurar las actualizaciones:

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

- **Cambiar horas activas:** aquí escribes desde qué hora y hasta qué hora sueles utilizar el ordenador, para que, cuando Windows necesite reiniciar el sistema operativo para aplicar una actualización, no lo haga mientras tú estás trabajando.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

➤ Opciones de reinicio:

- ✓ *Programar una hora: puedes activar o desactivar esta opción sólo cuando hay actualizaciones instaladas que necesitan reiniciar el ordenador. Si la activas, puedes establecer una hora concreta independientemente de las horas activas que hayas configurado.*
- ✓ *Mostrar más notificaciones: si la activas, Windows te avisa con una notificación cuando vaya a reiniciar el ordenador, para que puedas guardar tu trabajo, o posponer el reinicio.*

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

➤ **Opciones de avanzadas:**

- ✓ *Elegir cómo deben instalarse las actualizaciones:* puedes elegir que se actualicen otros productos de Microsoft, y/o que acelere las actualizaciones iniciando sesión en Windows automáticamente.
- ✓ *Elegir el modo en el que entregar las actualizaciones:* puedes activar las actualizaciones en más de un lugar, para enviárselos a otros ordenadores de tu red o de todo Internet y acelerar descargas.
- ✓ *Configuración de privacidad*
- ✓ *Ayuda*

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

Antes de instalar un programa debemos tener en cuenta:

- **Compatibilidad con el sistema operativo:** no todos los software son compatibles con Windows, porque están diseñados para MacOS o Linux.
- **Requerimientos técnicos:** capacidad de memoria RAM, de disco duro y de procesador.
- **Malware:** algunos programas se ofrecen gratis porque son una forma de introducir virus, spyware, gusanos, adware, etc. en tu dispositivo.

Para evitarlo, antes de instalar un programa, debes analizarlo con un antivirus.

Windows Defender es el antivirus que viene **instalado** con **Windows**, pero hemos visto otros antivirus que puedes descargar gratis :

- ✓ **Avast**
 - ✓ **Kaspersky**
 - ✓ **McAfee**
 - ✓ etc.
- **Licencias de pago:** no todos los programas son gratuitos.

Algunos tienen un **período de prueba gratis** para que veas las funciones del software, pero suelen pedir los datos de tu tarjeta de crédito y, **si no cancelas** en el período de prueba, te cobran.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

Las **dos formas** para **instalar un programa** en tu ordenador:

1. Con disco/DVD/USB de instalación del fabricante

- **Introduce** el **DVD/USB** en la unidad de lectura.
- El **instalador se ejecutará de forma automática**, sino lo hace, abre el Explorador de archivos, busca ese DVD/USB y verás un menú donde elegir el modo de instalación.
- **Seguimos las instrucciones de instalación.**

Nos preguntará dónde debe instalarlo, si crear un icono de acceso directo en el escritorio y si queremos cambiar alguna configuración predeterminada.

NOTA: La ruta por defecto será Este equipo >> Sistema (C:) >> Archivos de programa

Sólo debemos seleccionar las opciones que queremos instalar, y hacer clic en *Siguiente*, para avanzar en el proceso, o en *Anterior*, si queremos modificar algún paso anterior.

Muchos programas tienen su **Instalador** en inglés (o en otro idioma que no conocemos), y debemos tener cuidado para no descargar otros programas que van por defecto, o aplicaciones que no necesitas y que ocupan recursos que son necesarios para otra cosa.

- Cuando ha terminado, hacer clic en la opción para que se ejecute el programa.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

2. Desde Internet:

- Si *no conocemos el sitio donde descargar el software*, podemos buscarlo en **Google**.
- Accedemos en la página web y pulsa en **Descargar** (**Download** en inglés).
- Se **abrirá** una **ventana** de **Windows** preguntando **dónde** quieres descargar el archivo.
- Elegimos la ruta, y pulsamos **Aceptar**.

NOTA: La ruta por defecto será Descargas

- **Vamos al sitio** donde lo hemos guardado y lo abrimos.
- **Seguimos las instrucciones de instalación.**

Nos preguntará dónde debe instalarlo, si crear un icono de acceso directo en el escritorio y si queremos cambiar alguna configuración predeterminada.

NOTA: La ruta por defecto será Este equipo >> Sistema (C:) >> Archivos de programa

Sólo debemos seleccionar las opciones que queremos instalar, y hacer clic en **Siguiente**, para avanzar en el proceso, o en **Anterior**, si queremos modificar algún paso anterior.

- Cuando termine este proceso de instalación se ejecutará de forma automática, o bien tendremos que reiniciar el ordenador para que puedas abrir el programa.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.1 Actualizaciones

- **Drivers** o **controladores de dispositivo** son programas que sirven para establecer una comunicación entre el sistema operativo y los demás componentes del equipo.
- **Periférico** es un dispositivo externo al ordenador que está conectado a él, pero que no es parte del equipo principal, y que permite la entrada y salida de información desde o hacia el propio ordenador. El teclado, el ratón, la pantalla, los altavoces, etc. son periféricos.
- **Puerto** es el punto donde se conecta el periférico con el ordenador.

El ordenador y el móvil reconocen la mayoría de los periféricos cuando los conectamos

Como reconocen el periférico, los drivers se instalan automáticamente.

Algunos drivers necesitan instalar un software antes de empezar a usarlos.

Y el fabricantes ofrecerá ese software en un DVD o en una dirección web donde descargarlo.

Windows Update permite tener los **drivers** y **programas actualizados**.

Siempre que haya una actualización que corrija algún fallo o añada funciones adicionales, podremos descargar y actualizar automáticamente o de forma manual, según lo hayamos configurado.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.2 Escaneo de discos

La herramienta de **Windows** para escanear los discos, y reparar errores es **comprobación de errores** o **chkdsk** (*checkdisk* en inglés).

Los pasos para utilizarla son:

1. Abrir el **Explorador de archivos** y hacer clic en **Este equipo** (menú lateral) para ver los discos duros.
2. Poner el cursor del ratón sobre el disco que queremos escanear, hacer clic con el botón derecho, y elegir la opción **Propiedades**
3. En la ventana **Propiedades**, hacer clic en la pestaña **Herramientas**, y veremos dos opciones:
 - **Comprobar**: es la herramienta **chkdsk** para *escaneo de discos*
 - **Optimizar**: es la aplicación para *desfragmentar*.
4. Haz clic en la aplicación **Comprobar**
5. Y una vez estamos en la aplicación, haz clic en **Examinar Unidad**

La herramienta **chkdsk** hará el escaneo ese disco duro en busca de errores o fallos.

Cuando termine, si **no ha encontrado fallos**, veremos el mensaje: **no se han encontrado errores**.

Si **ha encontrado errores**, pedirá **reiniciar el ordenador para intentar solucionarlos** al iniciarse de nuevo.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3

4

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.3 Desfragmentación

El programa de **Windows** para **desfragmentar los discos HDD** es ***Desfragmentar y optimizar unidades***.

Hay **dos maneras de acceder** a la **aplicación de desfragmentar**.

La *primera opción* es similar a la que hemos visto para acceder a ***chkdsk***:

1. Abrir el **Explorador de archivos** y hacer clic en ***Este equipo*** (menú lateral) para ver los discos duros.
2. Poner el cursor del ratón sobre el disco que queremos escanear, hacer clic con el botón derecho, y elegir la opción ***Propiedades***
3. En la ventana ***Propiedades***, hacer clic en la pestaña ***Herramientas***, y veremos dos opciones:
 - **Comprobar**: es la herramienta ***chkdsk*** para *escaneo de discos*
 - **Optimizar**: es la aplicación para *desfragmentar*.
4. Haz clic en la aplicación ***Optimizar***

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3

4

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.3 Desfragmentación

La *segunda opción* es:

1. En la barra de búsqueda de **Inicio** (*icono lupa*), escribimos **desfragmentar**.
2. Hacemos clic en la aplicación **Desfragmentar y optimizar unidades**, que aparece como el principal resultado de búsqueda.
3. Y vamos directamente a la aplicación de desfragmentar el disco duro.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2 →

1 →

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1 Protección de la red de datos

5.1.3 Desfragmentación

Una vez abierta la **aplicación de desfragmentar** por cualquiera de las dos vías:

1. Hacemos clic sobre el disco duro que quieres desfragmentar .
2. Pulsamos sobre el botón *Analizar*, para saber primero cual es el estado en el que está el disco.

La aplicación mostrará el estado del disco en la columna *Estado actual*.

Si el **Estado actual** es **Correcto**, no es necesario desfragmentar, y podemos salir de la aplicación.

3. Si el **Estado actual** es **10 % fragmentado o más**, pulsa sobre el botón **Optimizar** para desfragmentar la unidad de disco duro, el programa se encargará de iniciar automáticamente el proceso de desfragmentación.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

